

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ АЙТЫСЫНДАҒЫ ҚЫЗ БЕН ЖІГІТ АЙТЫСЫ: ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ СИПАТЫ

ЖУСУПОВ КУАНЫШ ЖЕНИСОВИЧ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
7M01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» БББ 2-курс магистранты

А.А. АКБУЛАТОВ

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті,
Орал, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада қазіргі қазақ айтысындағы қыз бен жігіт айтысының даму ерекшеліктері дәстүр мен жаңашылдық тұрғысынан талданады. Зерттеуде айтыстың классикалық үлгілерінен бастау алатын көркемдік-идеялық негіздері мен бүгінгі заман талабына сай өзгерістері салыстырыла қарастырылады. Қыз бен жігіт айтысындағы гендерлік бейнелердің трансформациясы мен әлеуметтік тақырыптардың көрініс табуына назар аударылады. Сонымен қатар заманауи айтыскерлердің тілдік өрнек, юмор және импровизация тәсілдеріндегі жаңашыл қырлары айқындалады. Мақала дәстүр сабақтастығы мен шығармашылық жаңарудың қазіргі айтыс өнеріндегі маңызын көрсетуге бағытталған.

Кілт сөздер: Айтыс, қыз бен жігіт айтысы, дәстүр, жаңашылдық, заманауи айтыс

Аннотация. В данной статье анализируются особенности развития айтыса между девушкой и юношей в современном казахском айтысе с точки зрения традиций и новаторства. В исследовании сопоставляются художественно-идейные основы, берущие начало в классических образцах айтыса, и изменения, соответствующие требованиям современности. Особое внимание уделяется трансформации гендерных образов и отражению социальных тем в айтысе между девушкой и юношей. Также выявляются новаторские аспекты в языковом выражении, юморе и импровизационных приемах современных айтыскеров. Статья направлена на раскрытие значения преемственности традиций и творческого обновления в современном искусстве айтыса.

Ключевые слова: Айтыс, айтыс между девушкой и юношей, традиция, новаторство, современный айтыс.

Abstract. This article analyzes the features of the development of aitys between a girl and a young man in contemporary Kazakh aitys from the perspectives of tradition and innovation. The study compares the artistic and ideological foundations rooted in classical models of aitys with the changes shaped by the demands of modern times. Special attention is given to the transformation of gender representations and the reflection of social issues in the girl-boy aitys. In addition, innovative aspects of linguistic expression, humor, and improvisational techniques used by modern aitys performers are identified. The article aims to reveal the significance of the continuity of tradition and creative renewal in contemporary aitys art.

Keywords: Aitys, girl-boy aitys, tradition, innovation, contemporary aitys

Айтыс – қазақ халқымен бірге жасасып келе жатқан ежелгі өнер түрі. Ол халықтың тұрмыс-тіршілігін, қоғамдық-әлеуметтік жағдайларды, жалпы алғанда халық тағдырын жырлап келеді. Ол өнер түрі ретінде басқа да халықтардың рухани әлемінен орын алғанымен, қазақ халқының шығармашылық өмірінің тұтастырушы мәндегі үлгілерінің бірі. Бұл ерекшелігін айтысты зерттеушілер мен айтысты тыңдау құрметіне ие болған шетелдіктер де айтып өткен [1,3].

Қазақтың дәстүрлі поэтикалық мәдениетінде айтыс өнері ерекше эстетикалық және әлеуметтік маңызға ие құбылыс ретінде қалыптасты. Сол айтыс жанрларының ішінде қыз бен жігіт айтысы өзгеше сипатымен дараланып, халықтың дүниетанымы, гендерлік қатынастар жүйесі, этикалық қағидалары мен көркемдік өлшемдері туралы құнды дерек көзі болып табылады. Бұл айтыс түрі тек өнер сайысы ғана емес, қазақ қоғамындағы ер мен әйелдің рухани үйлесімділігін, сөз мәдениеті арқылы өрілген қарым-қатынас нормаларын танытатын мәдени феномен ретінде орнықты.

Қыз бен жігіт айтысы ұлттық дүниетанымның терең қабаттарын бейнелеп, қазақ жастарының мінез-құлқы, әлеуметтік рөлі, адамгершілік құндылықтары туралы көзқарастарды көркем поэтикалық формада жеткізді. Айтыс барысында байқалатын әзіл-қалжың, интеллектуалдық жарыс, бір-бірін сөзбен сынға алу немесе мақтау — барлығы да қазақ қоғамындағы сөйлеу әдебі мен эстетикалық талғамның қалыптасуына ықпал еткен. Сондықтан қыз бен жігіт айтысы бір жағынан фольклорлық дәстүрдің жемісі болса, екінші жағынан халықтың әлеуметтік-психологиялық портретін танытатын мәдени институт қызметін атқарды.

Айтыс өнерінің тарихында «Ұлбике мен Күдері қожа», «Ұлбике, Жантелі және Күдері қожа», «Ізтілеу мен Ұлбике», «Мұрат пен Жантелі», «Мұрат пен Тыныштық», «Сүйінбай мен Уәзипа», «Сүйінбай мен Тәтіқыз», «Сүйінбай мен Күнбала», «Жүсіпбек қожа мен Шөкей қыз», «Әжанияз бен Меңеш қыз», «Майлықожа мен Айман», «Майлықожа мен Гүлханым», «Бөлектің қызы мен Жамбыл», «Оңғар жырау мен Ырысты қыз», «Ешанияз сал мен Кенекес», «Әсет пен Кәрібай», «Шөже мен Байдалының қызы», «Қабан мен Тұмарша», «Болман мен Несіпкүл», «Сарбас пен Күлзипа», «Оңашыбай мен Әймен», және т.б. дәстүрлі ақындық поэзия өкілдерінің атымен қайымдасу сайыстары сақталып бүгінгі күнге жеткен.

XIX ғасырдың екінші жартысы және XX ғ. бірінші жартысындағы дәстүрлі ақындық поэзиядағы сөз сайыстарының «Қағысулар» деп аталатын түрлері де мол жырланған. Қағысулардың көлемдері шағын болып келеді.

Қазақ әдебиетінің тарихындағы қыз бен жігіт айтысына қатысты мынадай қағысулар белгілі: «Серәлі қожа мен Ұлбике қыз», «Орынбай, Арыстанбай, Шөже және Ұрқия қыз», «Біржан мен қыз», «Бұдабай мен қыз», «Шашубай мен Ажар» және т.б.

Қағысулардың тақырыптары әр түрлі мәселелерге арналған. Көпшілігі қыз бен жігіттің, кейде шал мен кемпірдің әзіл-қалжыңына құрылып жырланады. Негізінен деректі шағын сюжетке негізделеді. Қазақ тұрмысының көшпелі тұрмыс мәдениеті өркен жайған халықтың тіршілігіндегі сан алуан көріністер қамтылған. Міне, қазіргі айтыс өнерінде де қыз бен жігіт айтысы заманауи түрленіп, мазмұндық тұрғыдан да дәстүрді жалғастырып көркемдік тұрғыдан дамығанын көреміз.

Қазіргі уақытта бұл айтыс түрі ұлттық мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде жаңаша сипат алып, өнер сахнасында, бұқаралық ақпарат құралдарында және жастар шығармашылығында жаңа мазмұнмен қайта жанданып келеді. Осыған байланысты қыз бен жігіт айтысының қазақ мәдениетіндегі тарихи орны мен қазіргі трансформациясын ғылыми тұрғыда зерттеу — ұлттық мәдениеттің үздіксіздігін, ұрпақ аралық сабақтастығын және жанрлық жаңғырудың табиғатын түсінуге мүмкіндік береді.

Қазіргі кезеңдегі қазақ айтысы дәстүрлі фольклорлық жанр шеңберінен шығып, қоғамдық пікірді қалыптастырудың, ұлттық мәдени кодты жаңғыртудың және әлеуметтік коммуникацияның ықпалды институтына айналды. Айтыстың трансформациясы ең алдымен оның функционалдық аясын кеңейтті: бұрынғыдай тек өнер бәсекесі ретінде емес, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талқылаудың ашық алаңы ретінде көрініс табуда. Телевизиялық форматтар, онлайн-платформалар және медиа кеңістіктің дамуы айтысты бұқаралық аудиторияға жақындатып, оның қоғамдық резонанс тудыру әлеуетін күшейтті.

Айтыстың бүгінгі өзгерісінің тағы бір маңызды қыры — жанрдың эстетикалық құрылымындағы жаңашылдықтар. Суырыпсалмалық дәстүр сақталғанымен, жас ақындар

қолданатын тілдік-стильдік құралдар урбанистік, заманауи мәдениет элементтерімен байып, айтыс дискурсы көпқабатты сипат алды. Бұл трансформация айтысты қазіргі қоғамның қарқынды өзгерістеріне бейімдей отырып, жанрдың өміршеңдігін қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар айтыс бүгінгі қоғамда бейресми қоғамдық институт қызметін атқарады: әлеуметтік әділетсіздік, мемлекеттік басқару, экологиялық және демографиялық мәселелер сияқты салаларға қатысты халық көзқарасын артикуляциялап, қоғамдық санадағы мәселелерді көркем формада көтереді. Осылайша айтыс дәстүр мен жаңашылдық тоғысқан, ұлттық мәдениетті сақтай отырып жаңғыртатын әмбебап мәдени феноменге айналып отыр.

Қыз бен жігіт айтысы – қазақтың бай ауыз әдебиеті дәстүрінде ерте қалыптасқан, жастық сезім, адамгершілік құндылықтар мен әлеуметтік нормаларды көркем сөз арқылы танытатын айрықша жанр. Оның тарихи қалыптасуы ежелгі дәуірлердегі тұрмыс-салт поэзиясы мен қауымдық сөз жарыстарынан бастау алады. Ертедегі қазақ қоғамында жастардың бір-бірімен танысуы, ой өрісін сынауы, сөйлеу мәдениетін дамытуы көбіне өлең арқылы жүзеге асқан. Сол себепті қыз бен жігіт арасындағы сөз қағысу жекелеген тұрмыс-салт жырларынан бөлініп, уақыт өте келе дербес жанрлық сипат алған.

Айтыстың бұл түрінің қалыптасуына қазақтың көшпелі өмір салты да айрықша ықпал етті. Қыз ұзату, той-думан, ауыл-аймақ жиналыстары, жастар бас қосатын алқалы кештер – қыз бен жігіт айтысының табиғи орындары болды. Бұл ортада жастардың ақыл-ойы, тапқырлығы, шешендігі сыналып, көркем сөз бәсекесі әлеуметтік қарым-қатынастың ерекше формасы ретінде орнықты. Сондықтан қыз бен жігіт айтысы халықтың әлеуметтік құрылымы мен дәстүріне терең тамырланған мәдени тәжірибені бейнеледі.

Жанрдың дәстүрлі қалыптасуында поэзиядағы импровизация дәстүрі ерекше мәнге ие. Қазақ ақындарының суырыпсалмалық өнері қыз бен жігіт айтысын тартымды, динамикалық жанрға айналдырды. Бұл айтыстарда әзіл-қалжың, сын айту, психологиялық сынау, мінез-құлыққа қатысты ишаралар мен тәрбиелік ойлар қатар өріліп, көркемдік пен этикалық нормалардың үйлесімді синтезі жасалды.

Тарихи дәуірлер барысында қыз бен жігіт айтысы бірнеше эволюциялық кезеңнен өтті. Алғашқы кезеңде ол тұрмыс-салт жырларына жақын қарапайым, қысқа қағыстардан тұрса, кейінірек айтыс өнерінің дамуына сәйкес күрделеніп, белгілі мәтіндік құрылымға ие бола бастады. Бұл туралы ғалым Ш. Қойлыбаев: «Айтыс өзінің «қынаптан қылыш суырғандай» тапқырлығы мен тез баурағыш, тартымдылық сипаттары арқылы ел өмірінің әр саласымен ертеден-ақ біте қайнасып кеткен. Арғы түбі қыз бен жігіт болып екіге жарылып қосылып айтылатын жар-жар, бәдік жырларынан бастау алып, өз дамуында қайымдасу мен қағысудың сан қилы белестерінен өткен бұл өміршең жанр кейінірек кең арналы ақындар айтысына келіп ұласты» [1,17], - деп тұжырымдайды. XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап бұл жанр жазба түрде хатқа түсіп, фольклорлық жинақтарға енгізіліп, айтыс өкілдерінің есімдері мен шығармашылық ерекшеліктері тұрақтала түсті. Осы кезеңде пайда болған Біржан мен Сара арасындағы айтыс үлгісі жанрдың көркемдік шыңға жеткенін көрсетеді.

XX ғасырда әлеуметтік өзгерістерге байланысты айтыс уақытша әлсірегенімен, қыз бен жігіт айтысының дәстүрлі формалары халық жадында сақталып, тәуелсіздік кезеңінде қайта жанданды. Қазіргі таңда ол сахналық қойылымдарда, фестивальдерде, жастар айтысында жаңа мазмұнмен жалғасып, дәстүрлі поэтикалық өнердің өміршеңдігін дәлелдеп отыр.

Осылайша, қыз бен жігіт айтысының тарихи қалыптасуы – қазақ халқының рухани-мәдени дамуымен қатар өрілген, тұрмыс-салт дәстүрлері мен суырыпсалмалық өнердің өзара ықпалы нәтижесінде кемелденген күрделі әдеби-фольклорлық процесс.

Дәстүрлі қыз бен жігіт айтысының негізгі жанрлық ерекшеліктерін талдайтын болсақ, ең алдымен, гендрлік сипатын айтамыз. Қыз бен жігіт айтысы – қазақ ауыз әдебиетінің поэтикалық дәстүрінде қалыптасқан өзіндік жанрлық заңдылықтары бар импровизациялық сөз өнерінің түрі болуымен қатар, оның ерекшелігі ең алдымен айтысқа қатысушы екі жыныс өкілінің әлеуметтік рөліне байланысты көркемдік және мазмұндық құрылымында анық көрінеді.

Бұл жанрдың басты ерекшеліктерін бірнеше қырынан жіктеп көрсетуге болады.

Қазақ қоғамындағы айтыс тарихынан бері қарастырсақ, қыз бен жігіт айтысындағы әлеуметтік деңгейіндегі гендірлік сипатына қарамастан, екі тапартың да тең сөз иесі ретінде танылуы және диалогтық құрылымды атап өтеміз. Себебі, қыз бен жігіт айтысының негізгі поэтикалық формасы – диалог. Екі ақынның кезектесе жауап беруі, сұрақ-жауап, дәлел мен уәж негізінде сөз өрбітуі жанрдың драмалық сипатын күшейтеді. Айтыс барысында тараптар бірін-бірі танып, сөзбен сынап, сана-сезімін саралайды. Бұл тең дәрежедегі сөз сайысының дәстүрлі мазмұны гендерлік қарым-қатынастың мәдени үлгісін көрсетеді.

Екіншіден, қыз бен жігіт айтысында әзіл-қалжың, қағысу және психологиялық сынау басым болады. Жанрдың басты компоненттерінің бірі – жеңіл әзіл, қалжың, орайын тауып айтылған мысқыл. Бұл – эстетикалық қатынас қана емес, қыз бен жігіттің бір-бірін сөз саптауы арқылы танып-білуінің дәстүрлі мәдени формасы. Қыз бен жігіт айтысында психологиялық сынау, мінез-құлықты бағалау, тапқырлық жарысы жиі байқалады. Бұл жанрдың әлеуметтік-педагогикалық қырын айқындайды.

Үшінден, қыз бен жігіт айтысында романтикалық сарын және эстетикалық идеал ерекше байқалады. Себебі, қыз бен жігіт деп аты айтып тұрғандай, адамның жастық шағы болғандықтан, айтысының мазмұнында көбіне жеңіл романтикалық реңк сезіледі. Жастар арасындағы сезім, сұлулық туралы толғаныс, адамгершілік құндылықтарға қатысты пікір – жанрдың тұрақты тақырыптық өзегі. Айтыстағы романтикалық леп халықтың эстетикалық идеалын, қыздың көркем бейнесін, жігітке қойылатын талаптарды бейнелейді.

Айтыстың қай түрінде болмасын, тәрбиелік-этикалық бағдар болатыны сөзсіз. Алайда, қыз бен жігіт айтысынан тарихи негіздеріне шолу жасасақ, жастарға үлгі ретінде жанрдың маңызды ерекшелігі – оның тәрбиелік қызметі атап өткен орынды. Айтыс барысында қыз бен жігіт әдеп, салт, мораль нормаларын сөзбен мөлшерлейді. Қыз мінезінің көркемдік моделі, жігіттің парасаты мен жауапкершілігі, үлкенді сыйлау, тұрмыс-тіршілікке қатысты мәдени өлшемдер – барлығы эстетикалық сөз өнері арқылы үлгі ретінде беріліп отырады. Бұл айтыстың этнопедагогикалық функциясын күшейтеді.

Қыз бен жігіт айтысында әлеуметтік және тұрмыстық мәліметтердің көрінісін тауып отыруы дәстүрлі қазақ қоғамдағы әлеуметтік дәрежені көрсетеді. Жастардың өмір салты, махаббат мәселесінің белгілі бір деңгейде қазақ халқының тұрмыстық салтымен тығыз байланысты дамығанын көрсетеді. Қыз бен жігіт айтысында сол дәуірдің тұрмыс жағдайы, әлеуметтік қатынастар, ру-тайпа дәстүрлері, жастар өмірі нақты көрініс табады. Бұл жанрдың тарихи-этнографиялық деректік мәнін арттырады.

Айтыстың қай түрінде болса да, әншілік-саздық элементтердің болуы заңдылық, алайда қыз бен жігіт айтысында негізгі мәселе қыз бен жігіт арасында махаббат мәселесіне құрылатындықтан, жігіт пен қыздың сезім күйлерін әннің мақамымен жеткізуі төкпелеткен жыр-термеден гөрі, шумақтап, тақпақтап айтатын қара өлең икеміне келетін дәстүрлі жазды өлеңге бейім келеді.

Көптеген дәстүрлі айтыстарда өлең домбырамен сүйемелденіп орындалады. Әуен ырғақ пен сезімдік реңк береді, айтыстың поэтикалық әсерін күшейтеді. Саз бен сөздің бірлігі – айтыс өнерінің ажырамас белгісі.

Қорытындылай келе, қазіргі қазақ айтысындағы қыз бен жігіт айтысы ұлттық дәстүрдің өміршендігін сақтай отырып, заман талабына сай жаңаша сипатта дамып отыр. Бұл айтыс түрінде классикалық көркемдік үлгілер мен қазіргі әлеуметтік мәселелер өзара үйлесім тауып, мазмұндық тұрғыдан байи түскені байқалады. Қыз бен жігіт айтыс өнерінде қоғамдағы гендерлік, мәдени және рухани құндылықтар жаңаша қырынан көрініс тауып, ұлттық дүниетаным құндылықтары сарапқа түседі. Заманауи айтыскерлердің тілдік шеберлігі, юморы мен импровизациясы айтыс өнерінің көркемдік деңгейін арттыра түсуде. Осылайша, қыз бен жігіт айтысы дәстүр мен жаңашылдықтың сабақтастығын көрсететін маңызды мәдени құбылыс ретінде бағалы болып қала бермек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қойлыбаев Ш.С. Қазіргі айтыстың идеялық-көркемдік ерекшеліктері. Фил. ғыл. кандидаты дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. – Алматы, 2009. – 127 б.